

EGYMÁSRA TALÁLVA – AZ ÖSSZETARTOZÁS ÚTJA A CSALÁDTÓL A NEMZETIG

A Hellebrant Institut konferenciája a
Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából

Prien am Chiemsee, 2026 június 4.

A konferencia mottója:

Az összetartozás nem adottság, hanem megélt és továbbadott közösségi tapasztalat.

A nemzeti összetartozás emlékműve Örkényben

Balogh Eleonóra *Kohézió* c. üvegszobra

PROGRAMM

09.30–10.30

Ünnepi szentmise a a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban (Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt)

11.00–11.30

Kávés és könnyű falatkák (fingerfood)

11.30–12.00

Erika Eckstein M.A.

Valahová tartozni – az összetartozás mint alapvető emberi szükséglet

Az összetartozás iránti vágy az ember egyik legalapvetőbb pszichológiai szükséglete, amely életünk minden szakaszában meghatározza kapcsolatainkat és döntéseinket. Már a korai gyermekkorban kialakul az a kötődési igény, amely később a családhoz, a kortárscsoportokhoz és a tágabb közösségekhez fűződő viszonyunk alapjává válik. Az egyén identitása nem elszigetelten formálódik, hanem azokban a közösségekben, amelyek elfogadást, biztonságot és értékeket közvetítenek számára. A család az első olyan közeg, ahol az összetartozás élménye megtapasztalható és megtanulható. Az iskola ezt a folyamatot tovább erősíti azáltal, hogy lehetőséget teremt a közös célok, élmények és felelőségek megélésére. A közösségekhez való tartozás növeli az önbizalmat, támogatja a lelki egészséget és erősíti az egyén társadalmi beágyazottságát. A modern világ gyors változásai ugyanakkor számos kihívást jelentenek a tartós emberi kapcsolatok fenntartásában. A magány, a kirekesztettség és a közösségi kötelek gyengülése komoly pszichológiai és társadalmi következményekkel járhat. Az előadás bemutatja, hogy az összetartozás élménye miként válik az egyéni jóllét és a közösségi stabilitás egyik legfontosabb erőforrásává. A résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogy a közösségekhez való kapcsolódás hogyan teremti meg a későbbi társadalmi és nemzeti összetartozás alapjait.

12.00–12.30

Andreas Obermeyer M.A.

Familie – die erste Schule der Zugehörigkeit

Die Erfahrung von Zugehörigkeit beginnt im Leben des Menschen nicht in Institutionen oder Gesellschaften, sondern in der Familie. Hier erlebt das Kind zum ersten Mal Annahme, Vertrauen und die Gewissheit, zu jemandem zu gehören. Die Familie bildet den natürlichen Raum, in dem Beziehungen entstehen und Verantwortung füreinander erlernt wird. Über Generationen hinweg werden Werte, Lebensweisheiten und kulturelle Traditionen weitergegeben, die Identität und Orientierung stiften. Großeltern, Eltern und Kinder tragen gemeinsam dazu bei, ein lebendiges Netzwerk der Verbundenheit zu schaffen. Familiengeschichten und gemeinsame Erinnerungen stärken das Bewusstsein für die eigene Herkunft und vermitteln Kontinuität über die Zeit hinweg. Aus christlicher Perspektive ist die Familie ein besonderer Ort gelebter Gemeinschaft, an dem Liebe, Versöhnung und gegenseitige Fürsorge erfahrbar werden. In einer zunehmend individualisierten Welt kommt der Familie eine besondere Bedeutung bei der Bewahrung von Beziehungen und Traditionen zu. Die Weitergabe von Glauben, Kultur und Erinnerung schafft Brücken zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Vortrag zeigt auf, warum die Familie als erste Schule der Zugehörigkeit eine unverzichtbare Grundlage für starke Gemeinschaften und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bildet.

12.30–13.00

Prof. Dr. Lea-Katharina Steller

Az iskolai összetartozás feltételei és ellenségei – közösségépítés a XXI. század iskolájában

Az előadás kiindulópontja az a felismerés, hogy a valahová tartozás alapvető emberi szükséglet, amely meghatározó szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és társadalmi beilleszkedésében. A családot követően az iskola jelenti azt a közeget, ahol a fiatalok elsajátítják az együttélés, az együttműködés és a felelősségvállalás legfontosabb normáit. A szerző három bajorországi példán keresztül szemlélteti, miként bomolhat meg egy közösség egyensúlya, amikor a hivatalos és a ténylegesen érvényesülő szabályrendszerek eltávolodnak egymástól. Az első történet egy migrációs háttérű tanulókból álló osztályt mutat be, ahol az informális vezetők fokozatosan háttérbe szorították az intézményi tekintélyt. A második eset egy elit bentlakásos gimnázium belső értékrendjének átalakulását tárja fel, amelynek következtében a tudás és a teljesítmény korábbi megbecsülése fokozatosan csökkent. A harmadik példa arra világít rá, hogyan válhatnak a szakmai szempontok másodlagossá egy olyan szervezetben, ahol a személyes kapcsolatok és a lojalitás kerülnek előtérbe. A bemutatott helyzetek közös tanulsága, hogy a közösségek tartósságát nem önmagában a szabályok megléte, hanem azok hitelessége és következetes alkalmazása biztosítja. A szerző külön hangsúlyt helyez a hiteles tekintély, a közös célok, a sokféleség elfogadása és az önkorrekció lehetőségének jelentőségére. A záró gondolat szerint az összetartozás nem magától létrejövő állapot, hanem folyamatosan megújuló pedagógiai és kulturális teljesítmény, amelynek kialakításában az iskola meghatározó szerepet tölt be.

13.00–14.30

Ebéd és kötetlen eszmecsere

14.30–15.00

Sabine Huber B.A.

Dahoam z'sammhoidn – warum ein Dorf mehr ist als nur ein Wohnort

Ein Dorf oder eine kleine Stadt wird nicht durch Häuser, Straßen oder Verwaltungsgrenzen zu einer Gemeinschaft, sondern durch die Menschen, die dort miteinander leben. Das bayerische Wort "dahoam" beschreibt dabei weit mehr als einen Ort – es steht für Vertrautheit, Zugehörigkeit und gegenseitige Verantwortung. Gerade in Oberbayern entstehen starke Gemeinschaften dort, wo Nachbarn einander kennen und im Alltag füreinander da sind. Vereine, Feuerwehren, Musikkapellen und ehrenamtliche Initiativen tragen wesentlich dazu bei, dass aus einem Wohnort eine lebendige Gemeinschaft wird. Auch die Kirchen und Pfarrgemeinden schaffen Räume der Begegnung, in denen Menschen verschiedener Generationen miteinander ins Gespräch kommen. Gemeinsame Feste wie das Maibaumaufstellen, das Pfarrfest oder örtliche Jubiläen stärken das Bewusstsein für die gemeinsame Geschichte eines Ortes. Erinnerungen an frühere Generationen verbinden Vergangenheit und Gegenwart und geben dem Gemeindeleben Halt. In Bayern spricht man gerne vom "Zammhoidn", vom Zusammenhalten, wenn Menschen Verantwortung für ihre Nachbarn und ihre Heimat übernehmen. Gerade in einer Zeit zunehmender Mobilität und gesellschaftlicher Veränderungen gewinnt diese lokale Verbundenheit neue Bedeutung. Der Vortrag zeigt anhand von Erfahrungen aus oberbayerischen Gemeinden, wie Heimat, Ehrenamt und gemeinsames Erinnern den Zusammenhalt vor Ort stärken und lebendig halten.

15.00–15.30

Marianna Schmidt M.A.

Határokon átívelő kapcsolatok – a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erőforrásai

A magyar nemzet sajátos helyzetét adja, hogy történelmi közössége ma több állam területén él, miközben kulturális és nyelvi értelemben továbbra is egységet alkot. Az előadás azt vizsgálja, milyen tényezők teszik lehetővé a nemzeti összetartozás fennmaradását a 21. században az államhatárokon átívelő térben. Közgazdasági nézőpontból a kapcsolatok hálózata olyan társadalmi tőkét jelent, amely hozzájárul a közösségek fejlődéséhez és ellenálló képességéhez. A közös anyanyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a kulturális emlékezet és az identitás egyik legfontosabb hordozója. A hagyományok, ünnepek és kulturális rendezvények lehetőséget teremtenek arra, hogy a különböző országokban élő magyar közösségek megerősítsék egymással való kapcsolatukat. Kiemelt szerepet töltenek be a testvértelepülési együttműködések, amelyek a személyes találkozásokon keresztül teszik kézzelfoghatóvá az összetartozás élményét. Hasonló jelentőséggel bírnak az iskolai kapcsolatok, diákcserek és közös oktatási programok, amelyek a fiatal generációk számára is megtapasztalhatóvá teszik a nemzeti közösség valóságát. Az előadás bemutatja, hogy a kulturális és oktatási együttműködések mellett a gazdasági kapcsolatok is erősíthetik a kölcsönös bizalmat és a hosszú távú együttműködést. A Nemzeti Összetartozás Napja minden évben alkalmat teremt arra, hogy a magyarság közösen emlékezzék történelmére és közösen gondolkodjon jövőjéről. Az előadás arra a következtetésre jut, hogy a Kárpát-medencei magyarság egységének alapja nem a földrajzi közelség, hanem a tudatosan ápoltság, kulturális és intézményi kapcsolatrendszer.

15.30–16.15

Kávés, tea, sütemény és kötetlen beszélgetés

16.15–17.00

Prof. Dr. Johann Reichenberger

Erbe und Verantwortung – Die Bedeutung des nationalen Zusammenhalts im 21. Jahrhundert

Was bedeutet nationale Zugehörigkeit in einer Welt, die zunehmend von Globalisierung, Mobilität und kultureller Vielfalt geprägt ist? Der Vortrag geht dieser Frage ausgehend von persönlichen und historischen Erfahrungen nach. In der Familiengeschichte der Vortragenden begegnen sich zwei große mitteleuropäische Schicksalslinien des 20. Jahrhunderts: auf der väterlichen Seite die Erinnerung an die vertriebenen Sudetendeutschen, auf der mütterlichen Seite die Geschichte einer ungarischen Familie, die ihre Heimat und ihr Vermögen verlor. Diese Familiengeschichte lehrt, dass Heimat, Nation und Identität nicht ausschließlich geografische Begriffe sind, sondern im Gedächtnis, in der Sprache und in menschlichen Beziehungen weiterleben. Nationale Zugehörigkeit bedeutet im 21. Jahrhundert nicht Abschottung, sondern die Fähigkeit, Wurzeln in einer offenen Welt bewusst zu bewahren. Die Globalisierung eröffnet neue Möglichkeiten der Begegnung und Zusammenarbeit, macht jedoch zugleich die Bewahrung kultureller Identität besonders bedeutsam. Für die junge Generation kann nationale Identität dann glaubwürdig und attraktiv werden, wenn sie nicht als überlieferte Parole, sondern als gelebte gemeinschaftliche Erfahrung vermittelt wird. Dabei spielen Familie, Schule, lokale Gemeinschaften und kulturelle Traditionen eine zentrale Rolle, da sie die alltäglichen Formen von Zugehörigkeit weitergeben. Der Vortrag betont, dass das Fortbestehen einer nationalen Gemeinschaft keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine gemeinsame Verantwortung jeder Generation. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass nicht nur die Wunden und Verluste der Vergangenheit, sondern vor allem der gemeinsame Aufbau der Zukunft dem Gedanken nationaler Verbundenheit seinen eigentlichen Sinn verleiht.

17.00-19.00

Ünnepi vacsora és kötetlen beszélgetés

Lea-Katharina Steller

Az iskolai összetartozás feltételei és ellenségei – közösségépítés a XXI. század iskolájában

Amikor az összetartozásról beszélünk, rendszerint hajlamosak vagyunk a nagy közösségek felől közelíteni. Nemzetekre, történelmi sorsközösségekre, kulturális hagyományokra és azokra a kötelékekre gondolunk, amelyek nemzedékeken keresztül kapcsolják össze az embereket. Ezek jelentőségét gyakran éppen akkor érzékeljük a legvilágosabban, amikor meggyengülnek, vagy amikor valamilyen történelmi kihívás próbára teszi őket. A délelőtti előadások - különösen Erika Eckstein gondolatmenete - már felvázolták azt a tágabb összefüggésrendszert, amelyhez a mai expozém kapcsolódik.

A nyitóelőadásban az intézetvezetőnk, Eckstein asszony arra emlékeztetett bennünket, hogy az összetartozás mindenekelőtt alapvető emberi szükséglet. E felismerés pedagógiai szempontból különösen fontos, hiszen az ember valahová tartozás iránti igénye ontogenetikusan is jóval korábban születik meg, mint a nemzeti, kulturális vagy politikai identitás tudatos formái. Ez a felismerés Obermeyer kolléga úr családszociológiai elemzéséhez is alapvető kiindulópontot teremtett.

Az összetartozás tapasztalata rendszerint nem történelmi eseményekhez kapcsolódik, hanem hétköznapi élményekhez. Annak megtapasztalásához, hogy számítunk másoknak, hogy jelenlétünknek súlya és értelme van, illetve hogy egy közösség nem csupán befogad bennünket, hanem saját életének szerves részeként tekint ránk. A filozófia nyelvén szólva: az ember nem egyszerűen létezik a világban, hanem mindig valamilyen relációs közösségi hálóban találja meg önazonosságának körvonalait. E relációs szemlélet később a nemzeti közösségek értelmezésében is vissza fog köszönni.

Nem véletlen, hogy ez a kérdés újra és újra megjelenik a művészetben és a populáris kultúrában is. Jópár évvel ezelőtt Japánban rendkívüli népszerűsége tett szert a Gokusen című televíziós sorozat, amely csak első pillantásra nem tűnik neveléstudományi elemzés tárgyának. A történet középpontjában egy 23 éves tanárnő áll, aki olyan osztályba kerül, amelyben az iskola tanárai szinte minden diákról

lemondtak. A 17 éves fiúk vadak és kezelhetetlenek, alapvetően bizalmatlanok, és a minisztergyerektől az árváig maguk is hozzászórtak ahhoz, hogy a felnőttek csak problémaként tekintenek rájuk.

A filmsorozat sikere nem a cselekmény fordulataiból fakad, sokkal inkább abból, hogy egy egyetemes emberi tapasztalatot jelenít meg. A tanárnő ugyanis nem fegyelmezással kezdi munkáját, hanem kapcsolatteremtéssel. Minden konfliktus és minden kudarc ellenére ragaszkodik ahhoz a meggyőződéshez, hogy bizalom nélkül nem születhet közösség.

Bármennyire távolinak is tűnjék egy japán televíziós sorozat világa egy bajor vagy magyar iskola mindennapjaitól, egy alapvető pedagógiai igazságot meglepő pontossággal ragad meg: az összetartozás nem ott kezdődik, ahol mindenki egyforma, és nem is ott, ahol nincsenek konfliktusok. Az összetartozás ott kezdődik, ahol az emberek felismerik, hogy különbözőségeik ellenére közös tapasztalatok és majdnem közös jövő köti össze őket. Ezt a perspektívát Reichenberger professzor úr a nemzeti identitás kérdésénél eltérő hangsúlyokkal értelmezi majd.

Az iskola ebből a szempontból különleges helyet foglal el társadalmunkban. Míg Andreas Obermeyer előadásában a család az összetartozás elsődleges tapasztalatát közvetíti, az iskola már intézményes formában nyitja meg a közösségi együttélés tágabb horizontját, a második nagy szocializációs térként. A családot követően ez az első olyan intézmény, amelyben a gyermek tartósan olyan emberekkel él együtt, akiket nem maga választott. Itt találkozunk más családi háttérrel, más temperamentummal, más képességekkel és gyakran más kulturális tapasztalatokkal rendelkező kortársakkal.

Az együttélés ezért már nem a természetes közelségre, hanem a közösség tudatosan kialakított rendjére épül. Éppen ezért az iskola jelentősége messze túlmutat a tananyag átadásán. Miközben tudást közvetít, olyan társadalmi tapasztalatokat is formál, amelyek hosszú időre meghatározhatják, hogyan gondolkodunk másokról, a közösségekről és önmagunkról.

Mielőtt azonban közelebbről megvizsgálnánk az iskolai közösségek működését, érdemes feltennünk egy alapvető kérdést: mit jelent valójában az, hogy valahová tartozunk?

Ez a kérdés végigkíséri az európai gondolkodás történetét. Arisztotelész az embert politikai, vagyis közösségben élő lényként határozta meg. Tocqueville a társadalmi együttműködés jelentőségét hangsúlyozta a modern demokráciák működésében, Durkheim pedig arra mutatott rá, hogy a társadalmak fennmaradása végső soron a közös normákba vetett bizalmtól függ. A kortárs pedagógiai kutatások ugyanezt a kérdést vizsgálják más fogalmakkal: miként válhatnak egymás mellett élő emberek valódi közösséggé?

A neveléstudomány számára ez különösen fontos kérdés, mert az iskola olyan hely, ahol a közösségi élet nem csupán megfigyelhető, hanem nap mint nap formálódik is. Ha közelebbről szemügyre vesszük egy iskola mindennapjait, hamar felismerjük, hogy a közösség soha nem tekinthető kész állapotnak. A közösség nem birtokolt állapot, hanem folyamat; nem egyszer megszerzett eredmény, hanem folyamatosan újrateremtett kapcsolat. A kívülálló számára egy osztály gyakran egységes csoportnak tűnik: 25 vagy 30 tanuló ugyanabban a teremben, ugyanazokkal a tanárokkal és ugyanazon szabályok között.

Belülről nézve azonban egészen más kép tárul elénk. Minden osztálynak megvannak a maga látható és láthatatlan szerkezetei. Vannak hivatalos szabályok és hallgatólagos normák. Vannak kijelölt szerepek és olyan befolyási viszonyok, amelyekről soha senki nem beszél nyíltan, mégis mindenki tud róluk. Egy tapasztalt pedagógus gyakran már néhány hét után érzékeli, hogy ugyanabban az osztályban egyszerre több közösség is létezik egymás mellett.

Talán mindannyian emlékezünk saját iskolai éveinkből arra a különös tapasztalatra, hogy egy osztály név szerint ugyan egyetlen közösséget alkotott, valójában azonban az nem más, mint kisebb csoportok, baráti körök, szövetségek és olykor rivalizáló társaságok hálózata. A pedagógiai munka egyik legnagyobb kihívása éppen abban áll, hogy ezek a kötődések végül ne egymás ellenében, hanem egymást erősítve működjenek.

A közösség ugyanis nem attól válik erőssé, hogy megszünteti a különbségeket, hanem attól, hogy értelmes rendet tud teremteni közöttük - ezért a közösségépítés az iskola világában mindig egyensúlyteremtést jelent. Egyensúlyt a szabályok és a szabadság között. Egyensúlyt az egyéni teljesítmény és a közös felelősség között. Egyensúlyt a kisebb csoportok lojalitásai és az egész közösséghez való tartozás érzése között. Ezt az egyensúlyt azonban nem könnyű fenntartani!

Ahogy az orvos sokszor a betegség révén érti meg a szervezet működését, úgy a pedagógus is gyakran a közösségi zavarokon keresztül ismeri fel legvilágosabban az összetartozás feltételeit. A közösségek természetét sokszor akkor látjuk a legtisztábban, amikor valami megreped bennük. A délutáni előadások során a helyi közösségek, a Kárpát-medencei kapcsolatrendszerek és végül a nemzeti összetartozás kérdése is szóba kerül majd. Ezt a későbbi ívet, a tágabb történeti kitekintést előlegezem meg most az életből vett példáimmal, amelyek arra emlékeztetnek bennünket, hogy a nagy közösségek problémái gyakran már az osztályteremben felismerhetők. Az iskola ugyanis nem csupán a társadalom része, hanem bizonyos értelemben annak előképe is. A következőkben ezért három olyan esetet szeretnék bemutatni, amelyek első pillantásra nagyon különböznek egymástól. Más intézményekről, más tanulókról és más körülményekről szólnak. E példák a mai nap folyamán elhangzott előadások empirikus

ellenpontjaiként is értelmezhetők. Mégis ugyanannak a kérdésnek három különböző változatát tárják elénk: mi történik akkor, amikor az összetartozást fenntartó normák elveszítik integráló erejüket?

Az első eset Bajorország egyik kormányzati körzeti székhelyén működő Berufsschuléhez kapcsolódik. A magyar oktatási rendszer felől nézve talán nem fölösleges egy rövid pontosítás: a Berufsschule nem egyszerűen "szakképző intézmény", hanem a német duális képzés egyik meghatározó pillére, ahol a tanulók életkora és élethelyzete rendkívül heterogén lehet. A vizsgált nyelvi előkészítő osztályban 17-18 éves fiatalok éppúgy jelen voltak, mint 20-as éveik elején járó, sőt akár 24 éves tanulók is, akik már felnőttként érkeztek először az oktatás világába. Az osztály tanulói kivétel nélkül Nyugat- és Közép-Ázsia konfliktusövezeteiből jutottak el Németországban, többségük hosszú és veszélyes migrációs útvonalakon, gyakran embercsempész-hálózatok közvetítésével. Életük jelentős részét olyan társadalmi környezetben töltötték, ahol az állami intézmények működése meggyengült vagy kiszámíthatatlanná vált, és ahol a mindennapi biztonságot sokszor nem a jogrend, hanem informális erőközpontok, rokonsági struktúrák vagy helyi hatalmi viszonyok biztosították.

Amikor egy európai pedagógus belép egy ilyen osztályterembe, könnyen gondolhatná, hogy a legfőbb kihívást a nyelvi integráció jelenti. A tapasztalat azonban hamar megmutatta, hogy a valódi kérdés sokszor nem a nyelv, hanem a tekintély természetének értelmezése. A német iskola ugyanis arra az előfeltevésre épül, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, és hogy a tekintély forrása nem a személyes erő, hanem az intézmény legitim működése. Ez az alapfeltevés az európai modernitás egyik magától értetődőnek tűnő eleme. Az osztály tanulói azonban olyan tapasztalatokat hoztak magukkal, amelyek ettől eltérő társadalmi logikákat közvetítettek: olyan világok emlékét, ahol a tényleges érvényesülés gyakran nem a formális szabályokhoz, hanem a csoporthoz tartozás erejéhez, a személyes tekintélyhez vagy a fizikai rátermettséghez kötődött.

Egy idő után feltűnt, hogy bizonyos helyzetekben a fiatalok nem elsősorban a pedagógus reakciójára figyelnek. Mielőtt megszólaltak volna, vagy döntést hoztak volna, tekintetük gyakran ugyanazokat a társaikat kereste. Mintha a helyzet értelmezéséhez nem az intézményi keret, hanem valamilyen belső csoportos viszonyítási pont nyújtana elsődleges tájékozódást. Lassan kirajzolódott egy informális vezetői kör. Nem formális kinevezés révén, nem intézményi kijelölés útján, hanem fokozatosan, szinte észrevétlenül. Olyan fiatalok kerültek középpontba, akik társaik szemében a határozottságot, a cselekvőképességet és a konfliktushelyzetekben való eligazodás képességét testesítették meg - olyan tulajdonságokat, amelyek a korábbi életvilágokban sokszor a túlélés feltételei voltak.

A folyamat azért volt különösen figyelemreméltó, mert hosszú ideig nem járt látványos fegyelmi problémákkal. A tanórák többnyire a "megszokott balhékkal" zajlottak, a szabályok formálisan, találóbban inkább látszólag érvényben maradtak. Külső szemlélő számára az osztály akár működő, integrálódó közösség benyomását is kelthette volna. A felszín alatt azonban egy másik szerveződés bontakozott ki. A tanulók egy része fokozatosan már nem abból indult ki, hogy mit vár el az iskola, hanem abból, hogy mit tart elfogadhatónak vagy kockázatosnak a domináns csoport. A formális és az informális tekintély így lassan eltávolodott egymástól. Az osztályközösség tagjai eltérő tempóban, de végül egységesen reagáltak a helyzetre és alkalmazkodtak az új viszonyokhoz. A pedagógusok természetesen érzékelték a változást, de a beavatkozások nem alkottak egységes stratégiát. Egyes helyzetekben határozottabb fellépés történt, máskor az óvatosság vagy a konfliktus elkerülésének szándéka dominált és ez a töredezettség már önmagában lehetetlenné tette a folyamat visszafordítását.

A történet tanulsága nem egyszerűen az, hogy kialakult egy informális vezetői struktúra, mivel ilyen struktúrák minden közösségben létrejönnek, és önmagukban nem szükségszerűen problematikusak.

A valódi kérdés az volt, hogy melyik normarendszer vált hitelesebbé az osztályközösség tagjai számára. A közösségek működésében ugyanis újra és újra ugyanaz a minta rajzolódik ki: az emberek ritkán igazodnak ahhoz, akinek formálisan igaza van. Sokkal gyakrabban ahhoz, akinek a jelenléte és szava a mindennapi tapasztalatban ténylegesen irányt szab. És ebben az értelemben a történet már messze túlmutat az iskola falain. A legitim és a tényleges tekintély szétválása nem csupán pedagógiai jelenség, hanem minden közösségi rend érzékeny pontja. Ahol ez a kettő tartósan eltávolodik egymástól, ott a közösségi kohézió nem látványosan, hanem fokozatosan kezd átrendeződni.

A második történet első pillantásra szinte az előző eset ellenpontjának tűnik. Míg az előző példában egy bajor Berufsschule nyelvi előkészítő osztályáról volt szó, addig itt Bajorország déli részének egyik bentlakásos, nemzetközi gimnáziumába tekinthetünk be. Az internátus egy hatalmas tóparti birtokon helyezkedik el, ahol a hagyományos tanórai oktatás mellett a lovaglás, a vitorlázás és a golf a hivatalos oktatási program része. A tanulók Németország valamennyi tartományából érkeznek, de jelentős számban tanulnak itt külföldi diákok is, többek között pl. Dél-Koreából is. Az intézmény hosszú ideig arra építette identitását, hogy a tanulmányi teljesítményt, a műveltséget, a nyelvtudást és a személyes felelősségvállalást tekintette a közösségi megbecsülés legfontosabb alapjának. Éppen ezért vált különösen figyelemreméltóvá az a folyamat, amely egy új tanuló megjelenését követően bontakozott ki.

A 17 éves lány Észak-Németországból érkezett. Családja jelentős társadalmi és anyagi erőforrásokkal rendelkezik: édesapja országosan ismert személyiség a saját szakterületén, édesanyja sikeres ügyvédként dolgozik, lányuk egyke, akinek a

tanulmányi eredményei nem tartoztak a gimnázium kiemelkedő teljesítményei közé, személyes ambíciói azonban annál erőteljesebbek. Már érkezését követően érzékelhetővé vált, hogy nem egyszerűen beilleszkedni kíván a meglévő közösségbe, hanem alakítani akarja annak belső viszonyait. Az internátusok világában természetesen mindig kialakulnak informális státuskülönbségek. Vannak népszerűbb és kevésbé népszerű tanulók, vannak meghatározó személyiségek és visszahúzódóbb karakterek. A vizsgált folyamat azonban túlmutatott ezen a természetes jelenségen. A lány rövid idő alatt olyan kapcsolati hálót épített ki maga körül, amelynek működésében a társadalmi presztízs, az anyagi háttér és a családi kapcsolatrendszer legalább akkora szerepet játszott, mint a személyes teljesítmény.

Különösen figyelemreméltó volt, hogy a konfliktusok során rendszeresen megjelent annak burkolt vagy nyílt érzékeltetése, hogy a család rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyek kellemetlenné tehetik az intézményt működtető alapítvány életét. A legtöbb esetben természetesen nem konkrét fenyegetésekről volt szó. Sokkal inkább egy olyan légkör kialakulásáról, amelyben egyes pedagógusok és nevelők fokozatosan egyre óvatosabban fogalmaztak, egyre ritkábban vállalták fel nyíltan álláspontjukat, és egyre gyakrabban választották a konfliktuskerülést. A folyamat következő szakasza már az intézmény belső kultúráját érintette. Az internátusban korábban több olyan nevelő és tanár dolgozott, akik nem csupán tantárgyakat oktattak, hanem a tehetséges diákok valódi mentorai voltak. Ők készítették fel a tanulókat versenyekre, támogatták külföldi továbbtanulási terveiket, és jelentős szerepet játszottak abban, hogy a közösségben a tudás és a teljesítmény valódi presztízst kapjon. Néhány hónap alatt azonban ezek a pedagógusok fokozatosan háttérbe szorultak. Egyesek elhagyták az intézményt, mások elvesztették korábbi befolyásukat. A folyamat nem látványos konfliktusok formájában zajlott. Nem voltak hangos botrányok, amelyek kívülről is érzékelhetővé tették volna a változást. Inkább apró események hosszú sorozata rajzolódott ki: bizalmatlanság, pletykák, tudatosan gerjesztett személyes ellentétek, valamint olyan helyzetek, amelyekben a szakmai tekintély fokozatosan veszített korábbi súlyából.

A legérdekesebb, pontosabban legszomorúbb változás azonban nem a felnőttek, hanem a diákok világában volt megfigyelhető. A közösségben korábban természetes megbecsülés övezte azokat a tanulókat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, több nyelven beszéltek, nemzetközi versenyeken szerepeltek, vagy egyszerűen csak különösen művelt és intelligens fiatalok voltak. Sok diák számára ők jelentették a követendő példát. Az első tanév elteltével azonban az értékrend érzékelhetően átalakult. Azok a tanulók, akik korábban elismerést kaptak teljesítményükért, egyre gyakrabban váltak gúnyos megjegyzések célpontjává. A kiváló tanulmányi eredmény, a komoly érdeklődés vagy az intellektuális igényesség már nem feltétlenül növelte valakinek a közösségi presztízsét. Bizonyos körökben éppen ellenkezőleg: olyan tulajdonsággá vált, amelyet lekicsinylő megjegyzésekkel illettek. A változás különösen azért volt

figyelemreméltó, mert az iskola formális működése közben alig változott. Az órák ugyanúgy zajlottak tovább. A tanév rendje változatlan maradt. Az intézmény külső megítélése sem romlott. Egy kívülálló számára akár úgy is tűnhetett volna, hogy minden a megszokott keretek között működik. A felszín alatt azonban fokozatosan átrendeződtek a közösségi elismerés szempontjai.

Thomas Mann "A varázshegy" c. regényében rendkívüli érzékenységgel írja le, hogyan képes egy zárt közösség saját belső világot kialakítani, amely idővel egyre inkább elszakad eredeti céljaitól. Természetesen egy bentlakásos gimnázium nem szanatórium, és a két világ között nem vonható közvetlen párhuzam. Mégis van valami közös bennük: az a felismerés, hogy egy közösség életét végső soron nem a hivatalos szabályok határozzák meg, hanem az, hogy tagjai kit tekintenek példának, és milyen tulajdonságokat jutalmaznak elismerésükkel. A történet tanulsága ezért nem egyetlen tanuló személyében keresendő; sokkal inkább abban a folyamatban, amely során egy közösség fokozatosan átértékeli saját normáit, kimondatlan szabályait. A valódi kérdés az az, hogy milyen értékek biztosítják a tényleges megbecsülést. A kettő hosszú ideig együtt haladhat, amikor azonban eltávolodnak egymástól, a közösség kohéziója lassan gyengülni kezd, még akkor is, ha ezt kezdetben szinte senki sem veszi észre.

A harmadik történet bizonyos szempontból talán a legnehezebben értelmezhető a három közül. Az előző példákban a közösségi kohézió meggyengülésének okait elsősorban a tanulói közösségek világában figyelhettük meg. Ebben az esetben azonban maga az intézmény vált a vizsgálat tárgyává. A történet egy bajorországi Mittelschuléhez kapcsolódik, egy olyan városban, amely hosszabb ideje a kedvezőtlen szociális mutatóiról és magas bűnözési statisztikáiról ismert. Az ilyen iskolákról a közvélemény gyakran leegyszerűsítő képet alkot. Könnyű azt feltételezni, hogy ahol a környezet problémákkal terhelt, ott az oktatás színvonala is szükségszerűen alacsony - a valóság azonban ennél jóval összetettebb. Az intézményben történetünk idejében még több olyan pedagógus dolgozott, akik komoly egyetemi végzettséggel, jelentős szakmai tapasztalattal és valódi pedagógiai elkötelezettséggel rendelkeztek. Különösen a német mint második nyelv oktatásának területén alakult ki olyan tudás és gyakorlat, amelyet hosszú évek munkájával építettek fel. A tanulói összetétel sok kihívást jelentett, de az iskola rendelkezett azokkal a szakmai erőforrásokkal, amelyek lehetővé tették a problémák kezelését.

A fordulat az igazgatóváltást követő időszakban következett be. Ebben az új helyzetben egy huszonéves fiatal pedagógusnő került rövid idő alatt olyan magasra a belső hierarchiában, amelyhez számos kolléga megítélése szerint nem rendelkezett megfelelő szakmai végzettséggel, felkészültséggel és tapasztalattal. A kinevezés különösen érzékeny kérdéssé vált, mivel édesapja a járási közigazgatásban olyan döntési pozícióban volt, hogy a menekült és bevándorló háttérű tanulók intézmények közötti elosztásával is foglalkozott. Ez a két körülmény együtt elegendő volt ahhoz, hogy a

tantestületben egyre többen tegyék fel a kérdést: valóban szakmai szempontok alapján születnek-e a döntések. Az iskola egyre nagyobb számban fogadott olyan tanulókat, akik intenzív nyelvi képzésre szorultak. Ez a terület különösen fontos szerepet kapott az intézmény pénzügyi működésében is, mivel a politikai menekültstátusban lévő diákok után kapott fejkvóta szükségszerűen magasabb a többi iskolásénál.

Az új hierarchia következtében azt lehetett megfigyelni, hogy a korábban meghatározó szakmai tekintéllyel rendelkező pedagógusok befolyása fokozatosan csökkent. Akik hosszú évek tapasztalatával rendelkeztek az interkulturális nevelés vagy a nyelvi felzárkóztatás területén, egyre ritkábban kaptak érdemi szerepet a döntésekben. Néhányan más intézményekbe távoztak, mások visszahúzódtak. Voltak olyanok is, akik egyszerűen feladták azt a reményt, hogy szakmai érveikkel befolyásolhatják az iskola működését. Ezzel párhuzamosan egyre több olyan munkatárs jelent meg az intézményben, akiknek felkészültsége és tapasztalata nem érte el a korábbi szakmai színvonalat. A helyettesítések megszorodtak, a fluktuáció növekedett, miközben a hosszabb távú pedagógiai tervezés egyre nehezebbé vált. Külső szemlélő számára mindebből sokáig szinte semmi sem volt látható. Az órák megtartásra kerültek, az adminisztráció működött, az iskola mindennapi élete látszólag zavartalanul folyt tovább. A felszín alatt azonban egy másik folyamat zajlott: fokozatosan meggyengült a szakmai tekintély. Egyre kevésbé az számított, ki rendelkezik nagyobb tudással vagy tapasztalattal, és egyre inkább az, hogy ki áll közelebb a döntéshozatal központjaihoz. A tantestületben csökkent a nyílt diskurzus, a kritikai reflexió egyre ritkábbá vált, pedig az egészséges intézmények működéséhez nem csupán együttműködésre, hanem a szakmai álláspontok értelmes ütköztetésére is szükség van. Ahol a kritikai visszajelzés kockázattá válik, ott előbb-utóbb az önkorrekció képessége is gyengülni kezd.

A történet tanulsága ezért nem egyetlen személyhez kapcsolódik. Sokkal inkább arra a szervezeti mechanizmusra világít rá, amelyben a szakmai legitimitás fokozatosan háttérbe szorulhat, miközben a lojalitás és a kapcsolati pozíciók felértékelődnek. Az ilyen folyamatok rövid távon akár stabilitás látszatát is kelthetik, hosszabb távon azonban meggyengítik az intézmény tanulási és megújulási képességét. A közösség ugyanis nem attól marad életképes, hogy megszűnnek benne a viták, sokkal inkább attól, hogy a legjobb szakmai érvek továbbra is meghallgatásra találnak.

A bemutatott esetek különböző iskolai környezetekből származnak, mégis olyan szerkezeti hasonlóságokat mutatnak, amelyek túlmutatnak az oktatási intézmények világán. Az iskolai közösségekben megfigyelhető folyamatok ugyanis gyakran ugyanazokat a társadalmi mechanizmusokat teszik láthatóvá, amelyek nagyobb közösségek történetében is megjelennek. A három eset eltérő szereplőkkel és eltérő környezetben zajlott, mégis ugyanarra a kérdésre irányítja a figyelmet: mi történik akkor, amikor a közösen elfogadott normák elveszítik irányító szerepüket. A

közösségek stabilitását ugyanis nem önmagában a szabályok léte, hanem azok hitelessége biztosítja.

A Berufsschule nyelvi előkészítő osztályának esetében az informális hatalom fokozatos megerősödése jelentette a közösségi kohézió gyengülésének kiindulópontját. A domináns csoport nem formális felhatalmazás alapján vált meghatározóvá, hanem azért, mert a közösség tagjai egyre inkább hozzá igazították viselkedésüket. A formális és informális hatalom közötti különbség fokozatosan láthatóvá vált minden résztvevő számára. Egyébként hasonló jelenség figyelhető meg a magyar történelem török hódoltság kori időszakában. A Magyar Királyság intézményei formálisan tovább működtek, számos térségben azonban a mindennapi életet más szereplők alakították. A lakosság gyakran nem ahhoz igazodott, akinek törvényes felhatalmazása volt, hanem ahhoz, aki ténylegesen képes volt befolyásolni a helyi viszonyokat. A történelmi környezet természetesen eltér az iskolai közösségek világtól, azonban mindkét eset azt mutatja, hogy a legitim és a tényleges hatalom tartós szétválása meggyengítheti a közösségi integrációt.

A második esetben az internátusi közösség fragmentálódása került előtérbe. A kohézió gyengülését itt nem a szabályok összeomlása, hanem a lojalitások átrendeződése okozta. Az intézmény egészéhez való kötődés helyét fokozatosan kisebb csoportokhoz kapcsolódó identitások vették át. Ennek történelmi párhuzama a trianoni békeszerződést követő magyar társadalomban figyelhető meg. A nemzeti közösség megőrzése egyszerre vált központi céllá és nehéz feladattá. A közös identitás mellett politikai, társadalmi és ideológiai törésvonalak jelentek meg, az ország egészét összekötő lojalitások mellett számos részleges kötődés és érdekcsoport alakult ki. A történelmi példa arra emlékeztet, hogy az összetartozás nem szűnik meg attól, hogy új kötődések jelennek meg, de sérülékennyé válhat, ha ezek elveszik a közös identitás integráló szerepét.

A harmadik eset középpontjában a szervezeti lojalitás és a szakmai legitimitás konfliktusa állt. Ebben az esetben a közösség külső egysége fennmaradt, miközben fokozatosan szűkült a kritikai reflexió és az önkorrekció lehetősége. A szervezet működését egyre inkább személyes kapcsolatok és lojalitási viszonyok alakították. A jelenség számos vonásában emlékeztet az államszocializmus időszakának intézményi működésére. A politikai és szervezeti lojalitás több területen fontosabb szerepet kapott, mint a szakmai teljesítmény. A kritika gyakran nem fejlesztő szándékú hozzájárulásként, hanem a rendszerrel szembeni bizalmatlanság jeleként jelent meg és az intézmények önkorrekciós képessége ennek következtében gyengült. A párhuzam nem a történelmi lépték azonosságára, hanem arra a mechanizmusra mutat rá, amelyben a lojalitás fokozatosan felülírja a teljesítmény és a szakmaiság szempontjait.

A három eset összevetése alapján három olyan folyamat rajzolódik ki, amely különösen veszélyezteti a közösségi kohéziót. E három jelenség közös vonása, hogy egyik sem egyik napról a másikra jelenik meg. A közösségek felbomlása ritkán drámai események eredménye; sokkal gyakrabban lassú alkalmazkodási folyamatok következménye. A magyar történelem számos korszakában megfigyelhető, hogy a közösségek nem akkor gyengültek meg, amikor külső kihívásokkal találkoztak, hanem akkor, amikor a közösen elfogadott normákba vetett bizalom megrendült. A mohácsi korszakot követő szétesés, a reformkor politikai megosztottságai, a 20. század ideológiai törésvonalai vagy a kommunista rendszer lojalitásalapú működése egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy az összetartozás nem elsősorban intézményi kérdés, hanem a közös normák hitelességének kérdése. Az iskola ebből a szempontból különösen jelentős társadalmi tér. A fiatalok itt találkoznak először olyan közösségi helyzetekkel, amelyekben meg kell tanulniuk a szabályok, a felelősség, a lojalitás és az együttműködés egyensúlyát. Az iskolai közösségekben megjelenő törésvonalak ezért nem csupán pedagógiai problémák, hanem tágabb társadalmi jelentőséggel bíró jelenségek is. A bemutatott történetek első pillantásra talán elsősorban a közösségek sérülékenységéről szólnak. Közelebbről szemlélve azonban legalább ennyit elárulnak arról is, milyen feltételek mellett maradhat életképes egy emberi közösség. Mert ahogyan egy repedés láthatóvá teszi egy épület tartószerkezetét, úgy a közösségi válságok is felfedik azokat az erőket, amelyek normális körülmények között szinte észrevétlenül tartják össze az embereket.

Az iskolai összetartozás nem attól születik meg, hogy egy intézmény közösségnek nevezi önmagát. A valahová tartozás érzése mindig tapasztalatként jelenik meg, és csak később válik tudatos meggyőződéssé. Egy gyermek először nem elméleteket tanul a közösségről, hanem azt figyeli meg, hogy a körülötte élő felnőttek valóban komolyan veszik-e egymást és őt magát. Éppen ezért az első feltétel a hiteles tekintély jelenléte. A tekintélyt ugyanis nem a pozíció teremti meg, hanem az a tapasztalat, hogy a közösség szabályai mögött következetes és igazságos emberek állnak. A fiatalok rendkívül érzékenyen észlelik, amikor a kimondott elvek és a tényleges gyakorlat eltávolodik egymástól. A második feltétel a közös célok láthatósága. Az emberek ritkán kötődnek tartósan pusztán intézményekhez, annál inkább olyan feladatokhoz, amelyekben saját szerepüket értelmesnek érzik. Egy osztály akkor válik közösséggé, amikor tagjai nem csupán egymás mellett dolgoznak, hanem valamit együtt hoznak létre. A harmadik feltétel a különbözőségek integrálásának képessége. Az iskola soha nem homogén világ. Különböző családi történetek, eltérő tehetségek és eltérő kulturális tapasztalatok találkoznak benne nap mint nap. Az összetartozás nem ezek eltüntetését jelenti, hanem annak megtanulását, hogy a sokféleség közös erőforrássá válhat. A negyedik feltétel az önkorrekció lehetőségének megőrzése. Ahol a kritikai észrevétel ellenségessé válik, ott a fejlődés is beszűkül. Végül szükség van a közösen őrzött történetek erejére. Egy iskola identitását nemcsak szabályzatai, hanem az emlékezetben élő tapasztalatok is formálják. A közösségek végső soron közösen elmesélt történetek hordozói.

Az összetartozás ezért nem egyszeri eredmény, hanem folyamatos kulturális teljesítmény. Minden nemzedéknek újra létre kell hoznia azt, amit az előző generációk csak részben hagytak örökül. Az iskola ebben a folyamatban különleges helyet foglal el, mert itt válik először tapasztalattá, hogy a közösség nem adottság, hanem felelősség.

A következő előadások (különösen Reichenberger professzor úr történeti perspektívája) már ezt a kérdést tágabb politikai és kulturális dimenzióban fogják továbbgondolni.